

PENELITIAN INTERDISCIPLINARY KAJIAN EKOLOGI TUMBUHAN DENGAN FISILOGI TUMBUHAN

Siska Yuningsih (1810421013) - Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Paper ini membahas mengenai penelitian interdisciplinary di dalam keilmuan biologi, dimana pada kali ini saya memilih bidang kajian ekologi tumbuhan dengan fisiologi tumbuhan. Keistimewaan bidang kajian ekologi tumbuhan adalah dapat membahas secara spesifik mengenai interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Sedangkan keistimewaan dari kajian fisiologi tumbuhan adalah membahas tentang semua aktivitas internal tumbuhan baik itu proses kimia maupun fisik yang terkait dengan kehidupan tumbuhan. Penggabungan dua bidang kajian dalam sebuah penelitian tentu saja bagus, hal ini akan meningkatkan wawasan baik itu bagi penulis sendiri maupun demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gabungan dari dua kajian antara ekologi tumbuhan dan fisiologi tumbuhan akan menghasilkan riset baru yang berkesinambungan. Selain itu kombinasi kedua kajian ini juga dapat memberikan kajian aplikatif yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi solusi untuk remediasi lingkungan.

Dua kajian antara ekologi tumbuhan dan fisiologi tumbuhan akan menghasilkan riset baru yang berkesinambungan, hal ini dikarenakan ekologi dan fisiologi dapat membahas lebih luas dan rinci mengenai tumbuhan yang akan diteliti. Contohnya dapat kita lihat pada kajian analisa vegetasi gulma pada pertanaman jagung dan pengaruh ekstrak daun *Mikania micrantha* terhadap perkecambahan jagung. Menurut Moenandir, (1993) gulma adalah tumbuhan yang mudah tumbuh pada setiap tempat yang berbeda-beda, mulai dari tempat yang miskin nutrisi sampai tempat yang kaya nutrisi. Sifat inilah yang membedakan gulma dengan tanaman yang di budidayakan. Gulma umumnya diartikan sebagai tumbuhan pengganggu yang tumbuh secara liar pada lahan yang dipakai untuk membudidayakan tanaman. Gangguan ini umumnya berkaitan dengan menurunnya produksi tanaman (Rahayu dan Siagian, 1991). Salah satu tanaman budidaya yang sering dibudidayakan petani adalah jagung (Aksi Agraris Kanisius, 1993), dimana keberadaan gulma merupakan masalah yang terus menghadang dalam budidaya jagung. Jagung (*Zea mays*) merupakan salah satu komoditas pertanian yang ekonomis dan berpeluang untuk dikembangkan. Jagung biasanya digunakan sebagai bahan baku industri makanan, industri kimia, industri farmasi dan pakan ternak (Sulveltri, *et. al.*, 2014). Kehadiran gulma dapat secara nyata menekan pertumbuhan dan produksi karena menjadi pesaing dalam memperebutkan unsur hara serta cahaya matahari, sehingga mampu menurunkan produksi sebesar 48% (Tanveer dan Ahmad, 1999). Beberapa dari tumbuhan invasif telah diakui sebagai gulma dalam sistem produksi pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah *Mikania micrantha* Kunth. dari famili Asteraceae yang sangat kompetitif dengan tumbuhan dan menyebabkan penurunan produktivitas beberapa tanaman (Tjitrosoedirdjo, 2005). Sifat invasi yang kuat dari gulma ini menjadikan *M. micrantha* sulit dikendalikan (Rezki *et. al.*, 2018). Salah satu mekanisme yang dilakukan tumbuhan invasif untuk mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan lain adalah dengan menghasilkan alelopati ke lingkungan (Orr *et al.*, 2005). Untuk melihat pengaruh senyawa alelokimia dapat diketahui dengan melakukan pengujian terhadap perkecambahan suatu tanaman yaitu perkecambahan jagung. Jagung dijadikan sebagai tanaman indikator karena memiliki perkecambahan dan pertumbuhan sangat cepat. Selain itu, jagung salah satu hasil produksi menurun akibat adanya tumbuhan gulma yang dapat merugikan para petani (Izah, 2009). Pemberian ekstrak *M. micrantha* berpengaruh terhadap panjang pertumbuhan

hipokotil kecambah jagung. Dampak dari seluruh perlakuan lebih pendek dibandingkan dengan kontrol. Penghambatan panjang hipokotil signifikan terjadi pada konsentrasi ekstrak 60 dan 80% yang menyebabkan pertumbuhan kecambah menjadi pendek serta daun tidak tumbuh dengan baik. Penghambatan pertumbuhan panjang kecambah juga terjadi melalui aktivitas senyawa fenol dalam menghambat proses mitosis pada embrio, sehingga pembelahan sel terhambat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah (Rice, 1984). Penghambatan lainnya yaitu terjadi penurunan permeabilitas membran sel akibat adanya senyawa fenol. Selain itu Benih jagung mengalami penurunan berat basah setelah diberi ekstrak daun *M. micrantha* dengan konsentrasi yang berbeda menunjukkan pengaruh yang nyata dengan kontrol. Menurunnya berat basah karena senyawa alelokimia menghambat pembelahan sel-sel akar tumbuhan, menghambat pertumbuhan dengan mempengaruhi perbesaran sel tumbuhan, menghambat aktivitas enzim, menghambat respirasi akar, menghambat sintesis protein dan beberapa senyawa alelopati dapat menurunkan daya permeabilitas membran pada sel tumbuhan (Soemarwoto, 1983). Mekanisme pengaruh alelopati khususnya yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisme tumbuhan melalui serangkaian proses yang cukup kompleks. Proses tersebut diawali pada membran plasma dengan terjadinya kekacauan struktur, modifikasi saluran membran, atau hilangnya fungsi enzim ATP-ase (Einhellig, 1995). Pada konsentrasi tertentu senyawa alelopati dapat menghambat dan mengurangi proses utama tumbuhan. Hambatan misalnya pada pembentukan asam nukleat, protein, dan ATP. Jumlah ATP yang berkurang dapat menekan hampir seluruh proses metabolisme sel, sehingga sintesis zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tumbuhan pun akan berkurang (Rice, 1984). Hambatan berikutnya terjadi dalam proses sintesis protein, pigmen dan senyawa karbon lain, serta aktivitas beberapa fitohormon. Sebagian atau seluruh hambatan tersebut kemudian bermuara pada terganggunya pembelahan dan perbesaran sel yang akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan (Rahayu, 2003).

Selain itu, kombinasi kajian ekologi tumbuhan dengan fisiologi tumbuhan ini juga dapat memberikan kajian aplikatif yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi solusi untuk remediasi lingkungan. Contohnya dapat dilihat dari penelitian pengaruh pemberian dosis fungi mikoriza arbuskular (FMA) pada tumbuhan di media mengandung merkuri dan lahan bekas tambang. Merkuri termasuk logam yang sangat beracun karena tidak dapat mengalami degradasi. Hal ini dapat menjadi potensi polusi pada permukaan tanah dan air tanah dan menyebar ke daerah sekitarnya melalui air, penyerapan oleh tumbuhan dan bioakumulasi pada rantai makanan. Pencemaran merkuri mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal seperti terjadinya nekrosis pada daun, penurunan panjang akar, berat kering akar, nisbah tajuk akar, berat kering batang, dan kadar klorofil daun akibat adanya akumulasi logam tersebut pada tanaman sehingga lama kelamaan dapat mengakibatkan kematian pada tanaman (Juhaeti *et al.*, 2009). Mikoriza dapat digunakan sebagai alternatif dalam meningkatkan peluang dalam keberhasilan untuk remediasi lahan bekas tambang dan meningkatkan serapan hara pada tanaman. Mikoriza dapat membantu pertumbuhan, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, terutama tanaman yang ditanam pada lahan-lahan yang kurang subur (Rahmawaty, 2002). Mikoriza dapat mengurangi toksisitas logam berat terhadap tanaman pada tanah tercemar limbah pertambangan (Munir, 2008). Salah satu tipe cendawan pembentuk mikoriza yang cukup populer, yaitu fungi mikoriza arbuskular (FMA). Pemberian dosis FMA sampai 20 g/tanaman memperlihatkan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun. Hal ini diduga dosis yang digunakan belum optimal sehingga belum mampu dalam meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman (Ayu *et. al.*, 2015). Peningkatan efisiensi penerimaan nutrisi oleh tanaman dengan bantuan FMA tergantung kepada tiga proses penting, yaitu pengambilan nutrisi oleh miselium dari dalam tanah,

translokasi hara dalam hifa ke struktur intraradikal FMA dari dalam tanah dan transfer hara dari FMA ke tanaman melewati permukaan yang kompleks diantara simbiosis. Berdasarkan hal tersebut kemungkinan FMA belum optimal dalam melewati ketiga proses tersebut sehingga berpengaruh dalam penyerapan nutrisi oleh tanaman dan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman dan jumlah daun (Harley & Smith, 1997). Di samping itu penggunaan mikoriza telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman kehutanan (revegetasi) pada lahan bekas pertambangan maupun lahan kritis secara signifikan. Memiliki peranan yang sangat penting untuk melindungi tanaman dari serangan patogen, dan kondisi tanah dan lingkungan yang kurang kondusif seperti: pH rendah, stress air, temperatur ekstrim, salinitas yang tinggi, dan tercemar logam berat (Brundrett *et al.*, 1996). Pemberian FMA berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan panjang tanaman, pertumbuhan jumlah daun, berat kering akar dan berat kering total, tetapi tidak berpengaruh terhadap peningkatan berat kering batang dan berat kering daun tanaman *D. heterophyllum*. Dosis FMA yang sesuai untuk pertumbuhan *D. heterophyllum* pada lahan bekas tambang batubara Sawahlunto adalah 5g/tanaman (Saputri *et al.*, 2016). Berikut juga sama dengan penelitian Salim *et al.*, (2015) bahwa pemberian dosis inokulan FMA memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada pertumbuhan tinggi tanaman dan tidak berbeda nyata pada pertumbuhan jumlah daun bibit karet.

Penelitian interdisiplinary sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ekologi tumbuhan dengan fisiologi tumbuhan. Gabungan kajian ekologi tumbuhan dengan fisiologi tumbuhan akan menghasilkan riset baru yang berkesinambungan. Selain itu kombinasi kedua kajian ini juga dapat memberikan kajian aplikatif yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi solusi untuk remediasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksi Agraris Kanisius. (1993). *Seri Budaya Jagung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ayu, P. S., Noli, Z. A., & Solfiyeni. (2015). Pertumbuhan Rumput Kerbau (*Paspalum conjugatum* Berg.) yang Diinokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) pada Media yang Mengandung Merkuri (Hg). *J. Bio. UA*, 4(2), 107-112.
- Brundrett, N., B., Bougher, Dell, T., Grove & Malajzuk, N. (1996). *Working With Mycorrhizas In Forestry And Agriculture*. Canberra: Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR), pp. 162-171.
- Einhellig, F.A. (1995). *Mechanism of Action of Allelochemicals in Allelopathy*. In Inderjit, K.M.M. Dakshini and F.A. Einhellig (Eds). *Allelopathy: Organisms*. Washington D.C: Processes and Application. American Chemical Society.
- Harley, J.L & Smith, S.E. (1997). *Mycorrhizal Symbiosis*. London: Academic Press.
- Izah, L. (2009). Pengaruh Ekstrak Beberapa Jenis gulma terhadap perkecambahab Biji Jagung (*Zea mays*). [Skripsi]. Malang: Universitas Islam Negeri.
- Juhaeti, T., Hidayati, N., Syarif, F., & Hidayat. (2009). Uji Potensi Tumbuhan Akumulator Merkuri untuk Fitoremediasi Lingkungan Tercemar Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kampung Leuwi Bolang, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Bogor. Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong Science Centre, Cibinong, Bogor. *Jurnal Biologi Indonesia* 6(1), 1-11.
- Moenandir, J. (1993). *Pengantar Ilmu Gulma dan Pengendalian Gulma*. Jakarta: PT. Rajawali Citra.

- Munir, E. (2008). Pemanfaatan Mikroba Dalam Bioremediasi: Suatu Teknologi Alternatif Untuk Pelestarian Lingkungan. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Mikrobiologi FMIPA USU*. USU e-repository.
- Orr S. P., Rudgers J. A., & Clay K. (2005). Invasive Plants Can Inhibit Native Tree Seedling: Testing Potential Allelopathic Mechanism. *Plant Ecology*. 181, 153-165.
- Rahayu, M. & Siagian, M. H. (1991). Pemanfaatan Gulma sebagai Bahan Obat Tradisional oleh Masyarakat Wana Sulawesi Tengah. *Prosiding Konferensi XII Himpunan Ilmu Gulma Indonesia (Weed Science Society of Indonesia)*. HIGI. 173-179.
- Rahayu, E. S. (2003). *Peranan Penelitian Alelopati dalam Pelaksanaan Low External Input and Sustainable Agriculture (LEISA)*.
- Rahmawaty. (2002). *Restorasi Lahan Bekas Tambang Berdasarkan Kaidah Ekologi*. Program Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Medan: Digitized by USU digital library.
- Rezki, A. U., Suwirman & Noli, Z. A. (2018). Pengaruh Ekstrak Daun Tumbuhan *Mikania micrantha* Kunth. (Invasif) dan *Cosmos sulphureus* Cav. (Non Invasif) Terhadap Perkecambahan Jagung (*Zea mays* L.). *J. Bio. UA*, 6(2), 79-83.
- Rice, E L. (1984). *Allelopathy*. (2th Ed). Orlando: Acad Pr.
- Salim, A., Noli, Z. A., & Suwirman. (2015). Pertumbuhan Bibit Karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indigineous Dari Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang. *J. Bio. UA*, 4(1), 31-37.
- Saputri, Y. E., Noli, Z. A., & Suwirman. (2016). Respon Pertumbuhan Tanaman *Desmodium heterophyllum* Willd D. C Dengan Pemberian Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) Pada Tanah Lahan Bekas Tambang Batubara Sawahlunto. *Biocelebes*, 10(2), 52-60.
- Soemarwoto, O. (1983). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Suveltri, B., Syam Z., & Solfiyeni. (2014). Analisa Vegetasi Gulma pada Pertanaman Jagung (*Zea mays* L) pada Lahan Olah Tanah Maksimal di Kabupaten Lima Puluh Kota. *J. Bio. UA* 3(2), 103-108.
- Tjitrosoedirdjo, S. S. & Veldkamp, F. (2005). *Bartlettina sordid (Eupatorium sordidum) (Compositae)*, an invasive alien plant species in Gunung Gede Pangrango National Park, West Java, Indonesia. *Fl. Mal. Bull.* 14 (2), 172.